

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badiya**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro‘g‘risida”gi PQ-4865-son Qarorida “Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g‘oyalarning jahon tamaddunida tutgan o‘rnini hamda o‘sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug‘ shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ‘ib etish...” lozimligi alohida ta’kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta’sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg‘or texnologiyalari, nazariy g‘oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g‘oyalarni jahonda targ‘ib qilish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta’sis etildi.

“Alisher Navoiy” deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o‘rni va adabiy ta’sir masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilarni o‘z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева “О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои” особо отмечается “огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя...”.

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале “Алишер Навои” отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB‘AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN‘ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA‘SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN‘ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

Sagina HAQBERDIYEVA

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

E-mail: saginka2405@mail.ru

Orcid: 0009-0009-0703-8590

ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR” TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI

For citation: Sagina Haqberdiyeva. ETERNAL HERITAGE AND MODERN DESIGN: INTERIOR ART THROUGH THE IMAGES OF “SAB’AI SAYYOR”. *Alisher Navoi. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 37-42.*

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933696>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tarixiy meros va zamonaviy interyer dizayni uyg‘unligi chuqur tahlil qilinib, Alisher Navoiyning mashhur “Sab’ai Sayyor” dostonidagi yetti qasr tasvirlari asosida zamonaviy interyer san’atida madaniy va tarixiy unsurlarni qo‘llash imkoniyatlari o‘rganiladi. Tadqiqot davomida yetti qasrning o‘ziga xos me’moriy va estetik xususiyatlari, ularning rang va shakl jihatidan o‘zaro farqlari hamda ramziy ma’nolari chuqur tahlil qilinadi.

Har bir qasr o‘ziga xos rang va falsafiy g‘oyaga asoslangan bo‘lib, ularning har biri doston qahramoni Bahromning hayotiy tajribalarini aks ettiradi. Maqolada ushbu qasrlarning tasviriy va semantik jihatlari solishtirilib, ularning interyer dizayniga ilhomlantiruvchi ta’siri muhokama qilinadi. Xususan, ranglarning psixologik va estetik ta’siri, naqsh va ornamentlar orqali madaniy identifikatsiya shakllanishi hamda tarixiy obrazlarning zamonaviy interyerga moslashuvi kabi jihatlarga alohida e’tibor qaratiladi.

Tahlil natijasida “Sab’ai Sayyor” qasrlarining me’moriy konsepsiyalari zamonaviy dizaynda qanday qo‘llanilishi, ularning funksional va estetik jihatdan uyg‘unlashtirish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, tarixiy merosni saqlash va uni zamonaviy san’atga integratsiya qilish orqali dizaynning yanada boyishi va chuqur ma’naviy mazmunga ega bo‘lishi kabi masalalar muhokama qilinadi. Shu tariqa, maqolada qadimiy adabiy va badiiy merosning interyer san’atiga ta’siri tahlil qilinib, tarix va zamonaviylik o‘rtasidagi bog‘liqlikning ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Abadiy meros, zamonaviy interyer dizayn, Sab’ai Sayyor tasvirlari, tarixiy elementlar, madaniy yondashuv, estetika, ramziy ma’no, interyer tahlili, milliy san’at, merosni saqlash.

Sagina HAQBERDIYEVA

Independent researcher at the Department of
Uzbek Language and Literature
Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute
E-mail: saginka2405@mail.ru

ETERNAL HERITAGE AND MODERN DESIGN: INTERIOR ART THROUGH THE IMAGES OF “SAB’AI SAYYOR”

ANNOTATION

This article provides an in-depth analysis of the harmony between historical heritage and contemporary interior design, exploring the application of cultural and historical elements in modern interior art through the depictions of the seven palaces in Alisher Navoi’s renowned poem Sab’ai Sayyor. The study examines the unique architectural and aesthetic characteristics of these seven palaces, highlighting their differences in color, form, and symbolic meanings.

Each palace is based on a distinct color scheme and philosophical concept, reflecting the life experiences of the poem’s protagonist, Bahram. The article presents a comparative analysis of the visual and semantic aspects of these palaces and discusses their inspirational influence on interior design. Particular attention is given to the psychological and aesthetic impact of colors, the formation of cultural identity through ornaments and patterns, and the adaptation of historical imagery into contemporary interiors.

As a result of this analysis, the article explores how the architectural concepts of the Sab’ai Sayyor palaces can be incorporated into modern design while ensuring functional and aesthetic integration. Furthermore, it discusses the importance of preserving historical heritage and seamlessly integrating it into contemporary art, thus enriching design and imbuing it with profound cultural and spiritual meaning. Ultimately, the study highlights the impact of ancient literary and artistic heritage on interior art, emphasizing the significance of the connection between history and modernity.

Key words. Eternal heritage, modern interior design, Sab’ai Sayyor visuals, historical elements, cultural approach, aesthetics, symbolic meaning, interior analysis, national art, heritage preservation.

Сагина ХАКБЕРДИЕВА

Независимый соискатель кафедры
узбекского языка и литературы

Узбекско-Финляндского педагогического института

E-mail: saginka2405@mail.ru

ORCID: 0009-0009-0703-8590

ВЕЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН: ИСКУССТВО ИНТЕРЬЕРА ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ “САБАИ САЙЁР”

АННОТАЦИЯ

В данной статье глубоко анализируется гармония исторического наследия и современного интерьерного дизайна, исследуется применение культурных и исторических элементов в современном искусстве интерьера на основе изображений семи дворцов из знаменитой поэмы Алишера Навои «Саб’ай Сайяр». В ходе исследования проводится детальный анализ архитектурных и эстетических особенностей семи дворцов, их различий в цвете и форме, а также их символического значения.

Каждый из этих дворцов основан на уникальном цветовом и философском концепте, отражая жизненные испытания главного героя поэмы Бахрама. В статье проводится сравнительный анализ изобразительных и семантических аспектов этих дворцов, а также обсуждается их вдохновляющее влияние на искусство интерьерного дизайна. Особое внимание уделяется психологическому и эстетическому воздействию цвета, формированию культурной идентичности через орнаменты и узоры, а также адаптации исторических образов к современному интерьеру.

В результате анализа раскрываются способы применения архитектурных концепций дворцов «Сабаи Сайяр» в современном дизайне, а также их функциональная и эстетическая интеграция. Кроме того, рассматриваются вопросы сохранения исторического наследия и его

органичного включения в современное искусство, что способствует обогащению дизайна и приданию ему глубокого духовного смысла. Таким образом, в статье исследуется влияние древнего литературного и художественного наследия на искусство интерьера, подчеркивая значимость связи между историей и современностью.

Ключевые слова. Вечное наследие, современный интерьерный дизайн, образы Сабаи Сайер, исторические элементы, культурный подход, эстетика, символическое значение, анализ интерьера, национальное искусство, сохранение наследия.

Kirish. Zamonaviy interyer dizayni nafaqat estetik va funksional talablarni qondirishga qaratilgan jarayon, balki tarixiy va madaniy merosni saqlash hamda uni zamon talablariga mos tarzda qayta yaratish bilan uzviy bog'liqdir. Bugungi kunda dizaynerlar milliy va madaniy qadriyatlarni aks ettiruvchi elementlarni o'z ishlarida uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, Alisher Navoiyning "Sab'ai Sayyor" asaridagi tasvirlar zamonaviy interyer dizayni uchun ilhom manbai sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tasvirlar chuqur falsafiy va estetik mazmuni bilan zamonaviy dizaynga yangi ruh bag'ishlaydi.

"Sab'ai Sayyor" ("Haft manzari Bahrom") Alisher Navoiyning "Xamsa"ning to'rtinchi dostoni bo'lib, unda inson ruhiyatining yuksalishi, koinot go'zalligi va hayotning falsafiy mohiyati kabi mavzular aks ettirilgan. Dostonning asosiy qismi yetti qasr tasviridan iborat. Har bir qasr o'ziga xos rang, shakl va estetik uslub bilan ifodalanib, insoniyatning ichki ma'naviy o'sishini ramziy tarzda tasvirlaydi.

Qasrlarning turli xil obrazlari zamonaviy interyer dizayni uchun boy ilhom manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu obrazlar nafaqat tashqi ko'rinishda, balki ichki mazmun va falsafiy talqinlarda ham ishlatiladi. "Sab'ai Sayyor" yetti qasr orqali sayyoralar, ranglar va inson fazilatlarini bir butun yaxlitlikda ifoda etadi. Ranglarning ramziy ma'nosi va qasrlarning mantiqiy ketma-ketligi inson ruhiyatining turli qirralarini ochib beradi. Ushbu tasvirlarni zamonaviy dizaynga olib kirish interyerga nafaqat estetik go'zallik, balki falsafiy va ma'naviy chuqurlik ham qo'shadi.

Bahromning hayoti: Ranglar va ruhiyatning o'zgarishlari

Inson ruhiyati – hayotning turli ranglarini aks ettiruvchi oynadir. Har bir rang hissiyotlarni uyg'otadi, kayfiyatga ta'sir ko'rsatadi va ongimizni boshqaradi. Bahromning yetti kunlik hayoti, ranglar orqali, uning ruhiy holati va hissiy kechinmalarining o'zgarishini mahorat bilan ochib beradi. Bu hikoya inson qalbining ichki kurashlarini va o'sishini ramziy tarzda tasvirlaydi.

Shanba: Qora rang – qayg'u va ichki iztirob

Qora rang inson ruhiyatida yo'qotish va qayg'u belgisi hisoblanadi. Bahromning shanba kuni – hijron va firoqning eng chuqur bosqichi. Mushkfom libos va dudi qaro kabi tasvirlar shoh qalbidagi og'irlikni aks ettiradi. Ammo ruhiy jihatdan qora rang nafaqat qayg'uni, balki ichki kuch yig'ilishini ham anglatadi. Qayg'u insonni yangi bosqichga tayyorlaydi. Bahromning qora tuni shuni ko'rsatadiki, har qanday tun o'z tongini olib keladi.

Yakshanba: Sariq rang – umid va quvvat uyg'onishi

Sariq rang – ijobiylik, quvonch va aqliy uyg'onish belgisi. Bahromning yakshanba kuni uning ichki dunyosida yangi umidlarning uchqunlanishi bilan boshlanadi. Zarrin qasr va quyosh nuriga o'xshash tasvirlar ruhiy energiya va yangi imkoniyatlarni bildiradi. Psixologik jihatdan sariq rang insonni harakatga undaydi, hayotga bo'lgan ijobiy qarashni kuchaytiradi.

Dushanba: Yashil rang – barqarorlik va tiklanish

Yashil rangning ruhiyatga ta'siri kuchli: u sokinlik, barqarorlik va tiklanish ramzidir. Dushanba kuni Bahrom yashil rangli qasrda o'zining ichki kuchlarini qayta tiklaydi. Zumrad qadah va hayot suvi tasvirlari ruhiy jihatdan yangi kuch va tiriklikni anglatadi. Bu rang Bahromning ruhiyatida tinchlik va barqarorlikka intilish paytini aks ettiradi.

Seshanba: Qizil rang – ehtiros va hayot zavqi

Qizil rang – ehtiros, shiddat va energiya manbai. Bahromning qizil gulnor qasrda o'tkazgan kuni hayotning mazmunini qayta his qilishni va qalbdagi jo'shqinlikni ifodalaydi. Yoqut qadah va gulrang libos tasvirlari orqali qizil rangning kuchli ta'siri aks etadi. Psixologiyada qizil rang odamni kuchli harakat va o'z tuyg'ularini ochiq ifodalashga ilhomlantiradi.

Chorshanba: Moviy rang – ichki xotirjamlik va osmoniy orom

Moviy rang inson ruhiyatida xotirjamlik va sokinlikni uygʻotadi. Chorshanba kuni Bahrom moviy qasrda ichki dunyosining osoyishtaligini his qiladi. Feruza qadah va osmon rang liboslar shohning qalbidagi muvozanatni va ongdagi tozalikka intilishni aks ettiradi. Psixologik jihatdan moviy rang stressni kamaytiradi va insonni ichki tinchlikka yetaklaydi.

Juma: Oltin rang – muvaffaqiyat va baxt jilosi

Oltin rang-shon-shuhrat, muvaffaqiyat va ilhom ramzi. Bahromning panjshanba kuni hayotining eng yorqin lahzalarini aks ettiradi. Zarrin qadah va oltin qasr tasvirlari ruhiyatda oʻz kuchini his qilish va oʻziga boʻlgan ishonchni uygʻotadi. Psixologik jihatdan oltin rang insonning oʻz yutuqlaridan zavqlanishini va hayotning goʻzalligini his qilishini bildiradi.

Juma: Oq rang – poklanish va yangi sahifa

Oq rang ruhiyatda poklik va yangi boshlanish belgisi sifatida tasvirlanadi. Haftaning soʻnggi kuni Bahrom yangi tongni oppoq qasrda kutib oladi. Oq rang uning ichki dunyosining tozaligini, ruhiy va maʼnaviy yangilanishini aks ettiradi. Bu kun – inson hayotidagi yangilanish bosqichining boshlanishidir.

Bahromning yetti kunlik hikoyasi inson ruhiyatining ranglar orqali aks ettirilishidir. Qora qaygʻudan oq poklanishgacha boʻlgan yoʻl insonning oʻz hissiyotlari bilan kurashishidan va hayotining yangi maʼnolarini kashf qilishidan dalolat beradi.

Ranglar inson qalbining oʻzgarishini koʻrsatadi: har qanday tun oʻz tongiga ega, har qanday hijron oʻz visoliga yetaklaydi.

“Ranglar faqat koʻzga emas, qalbga ham taʼsir qiladi. Ranglar ruhiyatning soʻzsiz tili, hayotning ichki maʼnolaridir.”

Quyidagi jadvalda qasrlarning ramziy maʼnolari, ularning zamonaviy interyer dizaynidagi talqinlari hamda qoʻllanilishi haqida maʼlumot berilgan.

Qasr	Sayyora	Dostondagi tavsif	Zamonaviy interyer dizayndagi qoʻllanilishi
Qora qasr (shanba kuni)	Mirrix (Mars)	Zulmat ramzi sifatida, chuqur maʼnoli, sirli, ogʻirlik va qoʻrquv belgisi.	Qora rang zamonaviy minimalistik va dramatik interyerlarda ishlatiladi. U jiddiyat, nafislik, qulaylik va soddalikni ifodalaydi. Yorugʻ ranglar bilan uygʻunlashadi.
Sariq qasr (yakshanba kuni)	Zuhra (Venera)	Quyosh va oltinning timsoli, boylik va ulugʻvorlikni aks ettiradi.	Zamonaviy interyerdagi oltin naqshlar, yoritgichlar va tanatanavor aksessuarlar bilan bezatilgan fazolar hashamatni koʻrsatadi.
Yashil qasr (dushanba kuni)	Utarid (Merkuriy)	Tabiat va hayotiylik ramzi, yangi boshlanishni ifodalaydi.	Interyerni ekologik uygʻunlashtirishda yashil rang ishlatiladi. Tabiiy materiallar va yashil oʻsimliklar osoyishtalik va yangilanishni taʼminlaydi.

Qizil qasr (seshanba kuni)	Mushtariy (Yupiter)	Olov va ehtirosni aks ettiradi. Kuchli his-tuyg'ularni ifodalaydi, energiya va hayotiy harakat ramzi sifatida keltiriladi.	Qizil rang zamonaviy dizaynda dramatik aksent sifatida ishlatiladi. Jozibali pardalar, gilamlar va devor dekorlarida qizil elementlar ta'minlaydi.
Moviy qasr (chorchanba kuni)	Mushtariy-Yupiter	Osoyishtalik, tinchlik va ma'naviy uyg'unlikni belgisi.	Moviy rang dam olish xonalari va suv elementlariga yaqin bo'lgan joylarda ishlatiladi. Zamonaviy vannaxonalarda va basseyn atrofida eng ko'p qo'llaniladi.
Olovrang qasr (panjshanba kuni)	Zuhul (Saturn)	Quyoshning botishini, issiq energiya va donalik aks ettiradi.	Zamonaviy dizaynda bu rang yoritish tizimlarida, shinamlik yaratadigan bronza dekorlarda va devorlarda aks ettiriladi.
Oq qasr (juma kuni)	Qamar (Oy)	Soflik, poklik va yuksaklik ramzi.	Oq rang minimalistik dizaynda kenglik va yorqinlik yaratish uchun ishlatiladi. Shuningdek, yorug'lik manbalari bilan uyg'unlashadi.

Bugungi kunda interyer dizaynda estetik ko'rinish bilan birga ma'naviy va ramziy ma'nolar ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. "Sab' ai Sayyor"ning ranglari va ramziy tasvirlari zamonaviy dizayn elementlari orqali uyg'unlashib, ichki makonlarni nafaqat bezatadi, balki ma'nolar bilan boyitadi. Ranglarning psixologik ta'siri, materiallarning to'g'ri tanlanishi va yorug'likning uyg'unligi makonni yanada boy qiladi.

Dostondagi naqshlar va ularning zamonaviy talqini.

Dostondagi qasr naqshlari	Dostondagi tavsif	Zamonaviy interyer dizayndagi qo'llanilishi
Islimiy naqshlar	Cheksizlik, hayotning davomiyligini aks ettiradi.	Arabeska naqshlari yog'och panellar, gilamlar yoki metal bezaklarda qo'llaniladi.
Geometrik naqshlar	Tizimli va mutanosib ko'rinish, tartib va uyg'unlikni ifodalaydi.	Mozaik plitkalar, geometrik devor qoplamalari va shift bezaklari.
Tabiiy naqshlar	Tabiat bilan bog'liq gul va barg shakllari.	Yostiqlar, devor qog'ozlari va gilamlar uchun dekor sifatida ishlatiladi.
Gumbazlar va taxtlar	Uyg'unlik va hukmronlik belgisi sifatida, har bir qasrda diqqat markazidagi element sifatida tasvirlangan.	Markaziy element sifatida foydalaniladi: hashamatli kreslo yoki dumaloq shiftlar dizayni.

Bog' va suv elementlari	Tabiiy go'zallik, sokinlik va uyg'unlik belgisi.	Ichki bog'lar, mini favvoralar yoki ichki hovuzlar.
--------------------------------	--	---

Xulosa

Tarix, madaniyat va ruhiyat uyg'unligi orqali "Sab' ai Sayyor" va "Yetti Qasr" kabi tasvirlar zamonaviy interyer dizayniga chuqur ma'no olib kiradi. Ushbu dostonda aks etgan ranglar va geometrik shakllar nafaqat vizual estetikani, balki inson ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan falsafiy mazmunni ham o'zida mujassamlashtiradi. Qora rangning chuqur tafakkur uyg'otuvchi og'irligi, sariqning quvonchli energiyasi, yashilning barqarorligi, qizilning ehtirosi va moviyning xotirjamligi interyerda ranglar terapiyasi sifatida ishlatilishi mumkin.

Zamonaviy makonlarda ushbu ranglarning uyg'unligi tarix va ruhiyatni birlashtirgan holda, makonlarni nafaqat jozibali, balki ma'noli qiladi. Ranglar orqali yaratilgan psixologik muhit insonning his-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatib, sokinlik, ijodkorlik yoki kuch uyg'otishi mumkin. Shu tariqa, ushbu tarixiy va falsafiy tasvirlardan foydalangan holda yaratilgan interyerlar nafaqat estetik jihatdan yuksak, balki ruhiy barqarorlik va madaniy ongini mustahkamlovchi makonga aylanadi.

Bunday dizayn yondashuvi tarixiy va madaniy merosni zamonaviy tendensiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali milliylikni va ma'naviy qadriyatlarni saqlashga yordam beradi. Ranglarning ruhiy ta'siri esa zamonaviy interyerlarni inson qalbi va ongiga tinchlik, ijodiy ilhom va o'zlikni anglash imkonini beruvchi makonga aylantiradi. Shunday qilib, tarixning ranglari zamonaviy hayotda yangi ma'no kasb etadi va estetik makonlarni haqiqiy ruhiy boshpanaga aylantiradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. Sab' ai sayyor. O'n jildlik. Yettinchi jild. – T: G'afur G'ulom, 2020.
2. Alisher Navoiy. Xamsa. Sab' ai sayyor. – T: Tamaddun, 2021. – 448 b.
3. Rashidov O. Sharq adabiyoti va falsafiy ramzlar. – Toshkent: Adabiyot, 2017.
4. Nuriddinov A. O'rta asr sharq me'morchiligi va san'atining ramziy tabiati. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.
5. Grabar O. The mediation of ornament. – Princeton university press. – 1992.
6. Curtis E. Islamic art and architecture: From antiquity to modernity. – New York: Thames & Hudson, 2013.
7. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/download/15876/11454/11229>
8. http://navoi.natlib.uz:8101/uz/xamsa_sabai_sayyor_uninchi_tom/sharh_va_izohlar

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000